

**РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ПЕДАГОГІЧНОМУ
КОЛЕКТИВІ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАКЛАДУ
ОСВІТИ**

Ковальов А. В.

Науковий керівник: Темченко О. В.

**REGULATION OF RELATIONSHIPS IN THE TEACHING TEAM AS A
CONDITION FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF AN EDUCATIONAL
INSTITUTION**

Kovalov A. V.

Supervisor: Temchenko O. V.

Сучасний етап розвитку системи освіти України характеризується активним впровадженням європейських підходів до управління організаціями, орієнтованих на підвищення ефективності діяльності, розвиток людського потенціалу та забезпечення якості освітніх послуг [1]. У контексті реформування освітньої галузі важливого значення набуває удосконалення системи управління персоналом закладу освіти, зокрема регулювання взаємовідносин у педагогічному колективі. Саме ефективна взаємодія працівників виступає однією з ключових умов результативного менеджменту, що відповідає сучасним європейським практикам управління організаціями.

Питання управління персоналом та формування психологічного клімату в колективі досліджували такі вчені, як Г. Єльнікова (адаптивне управління) [2], Л. Карамушка (психологія управління) [3], О. Мармаза (менеджмент освітніх організацій) [4], а також зарубіжні фахівці, зокрема М. Армстронг (Велика Британія) [5]. Проте в контексті європейської інтеграції освіти України потребує додаткового висвітлення роль керівника як модератора горизонтальних комунікацій та фасилітатора змін.

Європейський досвід управління освітніми організаціями свідчить про пріоритетність людиноцентричного підходу, який передбачає створення сприятливого професійного середовища, розвиток командної роботи та

підтримку партнерських взаємовідносин між працівниками. У таких умовах керівник виступає не лише адміністратором, а й лідером, фасилітатором та координатором взаємодії персоналу. Це зумовлює необхідність формування нових управлінських компетентностей керівника, пов'язаних із регулюванням міжособистісних взаємовідносин, запобіганням конфліктам та створенням позитивного соціально-психологічного клімату.

Взаємовідносини у педагогічному колективі є складною системою соціальних зв'язків, що виникають у процесі професійної діяльності та спільного досягнення цілей закладу освіти. Вони включають формальні та неформальні комунікації, професійні контакти, взаємну підтримку, співробітництво та взаємну відповідальність. Від рівня сформованості конструктивних взаємовідносин залежить ефективність командної роботи, готовність педагогів до інноваційної діяльності та загальна результативність освітнього процесу.

Регулювання взаємовідносин у педагогічному колективі слід розглядати як важливу складову професійного менеджменту, спрямовану на забезпечення ефективної взаємодії працівників. У межах сучасних підходів до управління персоналом керівник має здійснювати системну діяльність щодо формування довірливих відносин, розвитку партнерства та підтримки корпоративної культури. До основних напрямів регулювання взаємовідносин належать: розвиток комунікацій, формування командної роботи, попередження конфліктних ситуацій, стимулювання професійної взаємодії та забезпечення психологічного комфорту працівників.

Важливою умовою ефективного менеджменту закладу освіти є розвиток управлінської компетентності керівника. У сучасній європейській практиці особлива увага приділяється розвитку *soft skills* керівників, серед яких комунікативні здібності, емоційний інтелект, навички медіації, вміння працювати в команді та здатність до прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності. Саме ці компетентності дозволяють керівнику ефективно регулювати взаємовідносини у колективі та створювати сприятливе середовище

для професійного розвитку педагогів.

Одним із інноваційних підходів до управління взаємовідносинами у педагогічному колективі є використання технологій командного менеджменту. Формування командної роботи сприяє підвищенню рівня взаємної довіри, відповідальності та залученості працівників до прийняття управлінських рішень. Впровадження командних форм роботи дозволяє активізувати творчий потенціал педагогів, підвищити ефективність професійної взаємодії та покращити результати діяльності закладу освіти.

Важливим елементом регулювання взаємовідносин є діагностика стану соціально-психологічного клімату колективу. Аналіз взаємовідносин дозволяє виявити проблемні аспекти взаємодії, рівень задоволеності працівників, характер комунікацій та ступінь згуртованості колективу. Використання соціологічних і психологічних методів дослідження, таких як анкетування, соціометрія, спостереження та інтерв'ювання, забезпечує отримання об'єктивної інформації для прийняття управлінських рішень. Результати діагностики можуть бути використані для розробки заходів щодо удосконалення взаємодії персоналу.

У межах інноваційних підходів до управління організацією ефективним інструментом регулювання взаємовідносин є розробка комплексно-цільових програм розвитку персоналу. Такі програми можуть включати проведення тренінгів з розвитку комунікативної компетентності, семінарів з управління конфліктами, заходів із формування корпоративної культури, наставництва та коучингу. Запровадження подібних програм відповідає європейським стандартам управління людськими ресурсами та сприяє підвищенню ефективності діяльності закладу освіти.

Особливого значення набуває впровадження інноваційних методів управління взаємовідносинами, серед яких фасилітація, медіація, коучинг, партнерське управління та розвиток горизонтальних комунікацій. Використання зазначених методів дозволяє підвищити рівень довіри між працівниками, знизити конфліктність у колективі та забезпечити конструктивну

взаємодію. Своєю чергою, це позитивно впливає на якість освітнього процесу та ефективність управління закладом освіти.

Таким чином, регулювання взаємовідносин у педагогічному колективі виступає важливою умовою ефективного менеджменту закладу освіти та відповідає сучасним європейським практикам управління організаціями. Системна діяльність керівника щодо формування конструктивної взаємодії персоналу сприяє підвищенню професійної компетентності працівників, розвитку командної роботи та впровадженню інноваційних підходів до управління. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розробку комплексно-цільових програм удосконалення регулювання взаємовідносин у роботі з персоналом закладів освіти з урахуванням європейського досвіду.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-VIII
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page#Text> (дата звернення: 30.03.2026).
2. Єльнікова Г. В. Технології адаптивного управління персоналом організації. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. *Науковий вісник*. Київ, 2011.
URL: <https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/uk/article/download/455/432/1119> (дата звернення: 30.03.2026).
3. Карамушка Л. М. Психологія управління: навч. посіб. Київ : Міленіум, 2003. 444 с.
URL: <https://uaorpp.com.ua/read/41/> (дата звернення: 30.03.2026).
4. Мармаза О. І. Менеджмент освітньої організації. Харків : Щедра садиба, 2017. 126 с.
URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/c842ee6e-98bf-45a2-b0c0-f212a4397449/content> (дата звернення: 30.03.2026).
5. Armstrong M. *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*. 14th ed. Kogan Page, 2017. 848 p.
URL: <https://books.google.com.ua/books?id=D78K7QIdR3UC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false> (Last accessed: 30.03.2026).